

Az újságírók tündöklése és bukása az online világban

Kategória: [2010. február](#)

Írta: Marie Bénilde

2006-ban még szenzációt keltett a BNP-Paribas egyik bankára a francia újságíró-szövetség strasbourg-i kongresszusán, amikor kijelentette, hogy az újságírók jelenlegi helyzete igencsak emlékeztet a 70-es évek kohászaiéra: már csak ők nem tudják, hogy sorsuk rég megpecsételődött.

A számok mára, úgy tűnik, igazolják ezt a jóslatot.

Tavaly 2 300 újságírói állást számoltak fel Franciaországban, megközelítve ezzel az amerikai sajtóválság szintjét. Ott 24 500 státusz szűnt meg, a tíz évvel ezelőtti 415 000 munkahelyhez képest számuk mára 300 000-re olvadt^[i], a *Washington Post* kénytelen volt bezárni vidéki irodáit, a *Los Angeles Times* és a *Chicago Tribune* kivételével (sportújság – a ford.) mindegyik országos napilap veszteséges évet zárt, pedig csődeljárást kezdeményezni. Franciaországban az

A recesszió magyarázata kézenfekvőnek tűnhet. A Bain & Company iroda adatai szerint az internet részesedése a kulturális ágazatokból származó haszonból tíz év alatt 4-ről 22%-ra nőtt az írott sajtó rovására, amelynek ez idő alatt a részesedése 40-ről 14%-ra zuhant vissza, holott a többi médium nagyjából azonos szinten tartotta, vagy éppenséggel növelte jövedelmezőségi rátáját^[ii]. Ebben szerepet játszott az, hogy a reklámok és az apróhirdetések az írott sajtóból átkerültek a webportálokra. „A tömegsajtó XIX. századi megjelenése óta most fordult elő először – írja az újságíró Bernard Poulet –, hogy a hirdető a hagyományos médiumok megkerülésével is el tudják juttatni mondanivalójukat a fogyasztóhoz.”^[iii]

De nem szabad elfelejtkezni arról sem, hogy a közönséget egyre kevésbé vonzza a fizetős sajtó, amelyet az az elit újságírói réteg állít elő, aki már rég hitelét vesztette állásfoglalásai és uszálypolitikája miatt, no meg azért, mert megvetően kezeli az olvasót, miközben a pénzére számít. 2009-ben maguk a kiadók utasították vissza egy sajtókamara felállítását, ami pedig kapcsolatot tudott volna teremteni a közönséggel. A neves amerikai blogger, Jeff Jarvis *A Google-módszer* c. könyvében^[iv] úgy fogalmaz, hogy „el kell ismerni az olvasó hatalmát – amelyet amúgy is gyakorol –, ha nem akarjuk elveszíteni”. A digitális forradalom, amelynek a haszna pedig nem vitatható,^[v] meggyengítette az újságírók tekintélyét, teszi hozzá Eric Scherer, az AFP stratégiai igazgatója. A sajtó válsága miatt az újságok adatfeltáró szerepe megkérdőjeleződik, de ettől még az embereknek az az igénye, hogy részt vegyenek a közéleti vitákban, nem csökken.

Sőt, a technikai lehetőségek fejlődésével egyre többen válnak információs forrássá. Nemcsak fényképeket és videofelvételeket publikálnak a neten, hanem kommentárokat és elemzéseket is. A médiumok kénytelenek blogokkal és közösségi hálózatokkal osztozni az adatok és a vélemények gyűjtésében, legyen szó az ázsiai cunamiról, az iráni felkelésekről vagy akár a londoni vagy bombay-i

merényletekről. De a hírközlés sem maradt meg a hagyományos sajtóorgánumok kezében, amelyeknek figyelembe kell venniük, hogy egy-egy esemény milyen visszhangra talál a webfelhasználók körében. Az események fontosságát a világháló szabja meg.

Az írott sajtó, ahelyett, hogy tartalmában hozna újat, a web tempójával próbál meg lépést tartani: jelen akar lenni minden esemény helyszínén és minden fórumon, kihasználva az összes létező publikálási lehetőséget, legyen az blog, video vagy fénykép; keresőrendszer vagy közösségi hálózat (Facebook, Twitter ...). 2010-től pedig a kiadók az okostelefonokra is számítanak, hiszen az Apple iPhone-ját máris több mint kétmillió francia használja, és ezzel lehetővé válhat, hogy a „mobinautákat” megfizettessék ott, ahol az ingyenes szolgáltatásokhoz szokott internautákat nem lehet. Persze kérdéses, hogy hajlandó lesz-e bárki is fizetni egy mobil-honlapért, amikor százezernyi felhasználói program oroszlánrésze ingyen hozzáférhető.

Az újságíróktól elvárják, hogy egyre gyorsabban, egyre több feladatot lássanak el – egyre kevesebben. Márpedig így felaprózódva a multimédia világában nincs lehetőségük sem a tények alapos elemzésére, sem újszerű ismertetésükre. Jeff Jarvis egy, éppen ezzel az online világhoz való alkalmazkodással ellentétes politikát szorgalmaz, amikor azt javasolja, hogy az újságíró elsősorban az *igazi értéktöbbletet jelentő tartalomra* koncentráljon, ha olvasóközönséget akar biztosítani lapjának a neten: „Azt csináld, amihez igazán értesz, a többire ott vannak a linkek [\[vi\]](#).”

Az eddig soha nem látott mértékű híráradat magát a hírszolgáltatást veszélyezteti. A nyomtatott sajtó válsága arra kényszerítette az újságokat, hogy csökkentsék állandó külföldi tudósítók számát, kevesebb oknyomozó riportot készítsenek, és felszámolják a szerkesztői és korrektori állások egy részét... A hagyományos médiumok kénytelenek konzernbe tömörülni – így például egy kézben van (Alain Weill) a közgazdasági szaklap *Tribune*, a Radio Monte-Carlo (RMC) és a folyamatos hírszolgáltató BFM TV –, és minél olcsóbban előállítani cikkeiket, kuliként robotoló, rosszul fizetett, kezdő újságírók alkalmazásával [\[vii\]](#). Hova vezet ez az út? „A tartalmi azonosság óhatatlanul az eszközök megosztását vonja maga után” – hajtogatja Alain Minc [\[viii\]](#), az általa alapított AM-Conseil elnöke. Tehát miután egy első fázisban a vezércikkeket semlegesítették – nehogy elriasszák a hirdetőket –, most, Philippe Merlant szavait idézve [\[ix\]](#), a *tartalmi versengés* megszűnésével sor kerülhet egy koncentrációs fázisra. Márpedig ez a logika a szerkesztőségek proletarizációjához vezet, elsekélyesíti a híryanagot, ami aztán egyre jobban elriasztja majd az olvasót, és tovább fokozza a recessziót.

Innen már csak egy lépés a teljes dematerializáció. A kiadók azt remélik, hogy ha a papírkiadás megszüntetésével sikerül lefaragni a nyomdai és terjesztési költségeket, újra jelentős haszonra tesznek majd szert. Csakhogy nem számolnak azzal, hogy a szerkesztés és a webhálózat költségeit akkor sem lehet megspórolni, ha csak online kiadásuk van, különösen az információs túlkínálat mellett. Egy webújságnak 30% jutalékot kell fizetnie, ha azt akarja, hogy megjelenjen az Apple-keresőben. A reklámbevételeinek a fele rámeleg, ha a Google partnereként kíván dolgozni, és 70%-a, ha az Amazon hordozható digitális hírlapolvasóján, a Kindle-en akar helyet kapni. A keresőszolgáltatások pedig egyetlen fillért sem fizetnek a kiadóknak a kulcsszavaikkal gerjesztett bevételből.

A *technológia megsemmisítette az [tartalmi] értékeket* [\[x\]](#), sajnálkozik Nathalie Collin, a *Libération* c. napilap igazgatói tanácsának társelnöke. A dematerializációnak is vannak költségei. Miért is ne lennének? Rupert Murdoch, a *Wall Street Journal*, a *Times* és a *New York Post* tulajdonosa azzal fenyegetőzik, hogy 2010 júliusától letiltja cikkeiket, ha a Google nem hajlandó a bevételén osztozni. Sőt, kiadói konzorcium létrehozását javasolja, hogy az olvasók kénytelenek legyenek fizetni a weblapokért.

Persze senki sem veszi komolyan. Fenyegetésének csak akkor tudna érvényt szerezni, ha konkurensiben partnerre találna. Ezen kívül Murdoch is pontosan tudja, hogy a hírek milyen rövid ideig jelentenek értéket, amit a neten nem lehet hatékonyan védeni. A Google pedig annál is inkább fölényben van ebben a küzdelemben, mert jövedelmének csak töredéke – a kereséseknek 1,5-3 %-a – származik az online sajtóból.

Akkor hát a fizető lapoké lenne a jövő? Az Apple digitális újságolvasója, amelyen a lekért cikkek után kell majd fizetni, reménysugarat jelent 2010-re. De még nem biztos, hogy ettől elterjed az online előfizetéses rendszer. A Boston Consulting Group nevű közvéleménykutató felmérése szerint a franciáknak 54%-a hajlandó fizetni az online információkért, különösen a regionális sajtóért, de maximálisan havi 3 eurót, ami nevetségesen alacsony összeg, ha például a *Mediapart* nevű webújság (Edwy Plenel, a *le Monde* egykori főszerkesztőjének online lapja – a ford.) havi 9 eurós előfizetésével hasonlítjuk össze. Túl sokáig tartott az ingyenes hozzáférhetőség boldog időszaka ahhoz, hogy most könnyedén fel lehetne számolni.

A sajtókiadók felelőssége e téren talán még nagyobb, mint a webfelhasználóké. Először is, mert hajlandónak mutatkoztak a reklámpiac bárgyú igényeihez alkalmazkodni már a papírkiadásokban is, továbbá ők kezdeményezték az ingyenes online hozzáférhetőséget a reklámból származó bevételek reményében, különféle játék- és nyereménylehetőségek lobogtatásával toborozva az olvasóközönséget, ahelyett, hogy megpróbálták volna mindkét kiadási formának megfelelő modellt kialakítani. A hirdető páfordulásának annyi előnye viszont máris van, hogy a szerkesztőségek így talán kénytelenek lesznek az olvasó igényeit figyelembe véve kitörni reklámfüggő helyzetükből. És persze megszabadulnak a profithajhász tulajdonosoktól is, akik a sajtót pusztán árucikknek tekintik. Az újságíróknak pedig ugyancsak át kell gondolniuk szakmai jövőjüket: hogyan lehetséges kielégíteni az olvasói igényeket a webszakemberek munkájára támaszkodva, akik elsősorú hírforrássá válhatnak? Figyelembe kell venni a fiatalok szokásait is, akiknek nem a „sajtómárka” adja a hír értékét, hanem a hírt továbbító baráti kör. A sajtónak tehát számolnia kell az online közösségekkel is; az amerikaiak például az inerneten töltött idő 17%-át blogokra és online hálózatokra fordítják, míg az online sajtóra csak 0,56%-ot...[\[xi\]](#)

A kérdés gazdasági szempontból Pascal fogadására[\[xii\]](#) emlékeztet. Az újonnan alapított webújságok példája jól mutatja, hogy tanácsos különféle finanszírozási lehetőségeket igénybe venni: A *Mediapart* olvasói előfizetnek a lapra, a *Rue 89*[\[xiii\]](#) a helyi képviseleteknek nyújtott szolgáltatásokból és a továbbtanulási lehetőségek reklámjaiból fedezi költségeit. A jövőben arra is lesz lehetőség, hogy felméréseket legalább részben online közösségek finanszírozzanak nem pedig profitorientált szervezetek és egyesületek – ilyen pl. a Pro Publica vagy az amerikai Spot Us – segítségével. De terjedőben van egy olyan elmélet is, amely a nyomtatott sajtót szolgáltatásnak tekinti. *Improduktív lenne a sajtótermékeket piaci terméknek tekinteni* – írja a német filozófus Jürgen Habermas[\[xiv\]](#).

A digitális éra társadalmaiban a nagyobb információválaszték nagyobb szabadságot is nyújt az embereknek, és hozzájárul a szegregáció elleni küzdelemhez, de csak akkor, ha az egyén megtanul a világháló dzsungelében eligazodni. Fennáll ugyanis annak a veszélye, hogy az információs csatornák nagy száma végső soron erősíti a társadalmi különbségeket, ha egyik oldalon az ingyen hozzáférhető, de információtartalmát tekintve érdektelen szenzációáradat ellepi az olvasót, míg a fizetőképes rétegnek igényes válogatás áll rendelkezésére.

Nem szabad, hogy a médiatulajdonosok haszna, vagy akár egy Murdoch-Google erőpróba döntse el egy ilyen értékes közjó jövőjét. Az információ áramlása – amelynek értékét éppen egyedi volta adja meg – természeténél fogva kiszámíthatatlan. James Gordon Bennett, a *New York Herald* alapítója 1845-ben a sajtót fenyegető veszélynek minősítette a „gondolat-terjesztés új eszközét”, a távírókészüléket is...[\[xv\]](#)

* A szerző újságíró. Legutóbb megjelent műve *A gondolat eladó, ugye?*, Raisons d'Agir kiadó, Párizs, 2007

Fonyó Éva fordítása

[i] A Bureau of Labor Statistics adatát Market Watch idézi, wsj.com

[ii] Bain & Company tanulmánya, Avignoni Fórum, 2009. november

[iii] Bernard Poulet, *La Fin des journaux* [Az újságoknak vége], Gallimard kiadó, Párizs, 2009, 31. old.

[iv] Jeff Jarvis, *La Méthode Google* [A Google-módszer], Télémaque kiadó, Párizs, 2009, 50. old.

[v] Eric Scherer, AFP-Media Watch, *Observatoire mondial des médias* [Nemzetközi sajtó-figyelő], 7. sz. 2009-2010.

[vi] Jeff Jarvis, op. cit. 27. old.

[vii] Marc Endeweld, „Des chaines 'tout info' bien peu dérangementes” [A hírtévék nem sok vizet zavarnak], *Le Monde diplomatique*, 2007. június

[viii] Nouveaux Paysages Audiovisuels [A média új arculata] Konferencia, Maison de la Chimie, Párizs, 2009. október 22.

[ix] Philippe Merlant és Luc Chatel, *Médias, la faillite d'un contre-pouvoir* [A sajtó mint ellenhatalom csődje], Fayard kiadó, 2009.

[x] Lásd a vitát a www.observatoiredesmedias.com honlapon, „Google, adversaire ou partenaire” [A Google, ellenfél vagy partner], 2009. dec. 4.

[xi] Nielsen 2009. szeptemberi és NiemanjournalismLab 2009. októberi tanulmányát Eric Scherer idézi, op. cit.

[xii] Blaise Pascal (1623-1662.) Isten létére javasol fogadást, ahol csak nyerhetünk: ha Isten létezik, az örök életet, ha pedig nincs, nem veszítünk semmit, de a keresztény élet akkor is öröm forrása lehet egy morálisan megtisztuló földi életben (a ford. jegyzete).

[xiii] A Rue89 független webújság; szerkesztősége hivatásos újságírókból áll; meghívott szakemberek és internauták közreműködésével készül (a ford. jegyzete)

[xiv] Jurgen Habermas, „Il faut sauver la presse de qualité” [Meg kell menteni a minőségi újságírást], *Le Monde*, 2007. május 22.

[xv] „Networks Effects”, *The Economist*, London, 2009. december 17.

📍 telekommunikáció 📍 reklám 📍 média-sajtó 📍 iparfejlődés 📍 internet